

Cuestionario 3 (Adaptación a Lectura Sencilla)

Somos un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG).

Nuestro equipo de investigación trabaja en la creación de una aplicación que ayuda a adaptar textos a lectura sencilla.

Queremos hacerte preguntas para saber que frases se entienden mejor o que frases son más fáciles.

Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo.

Esto quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información que te identifique.

Tus datos personales estarán seguros.

Puedes rellenar el cuestionario tú misma o con el apoyo de otra persona.

Si otra persona rellena el cuestionario por ti, esa persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti.

Tu persona de apoyo debe asegurarse de que escribe tu opinión.

Tu persona de apoyo puede ser alguien de tu familia o alguien de una entidad.

El cuestionario comienza con preguntas sobre diferentes frases.

El cuestionario finaliza con preguntas sobre ti.

Hay 2 tipos de preguntas:

1. Las preguntas donde tienes que elegir una respuesta.
2. Las preguntas donde tienes que escribir la respuesta. En estos casos, verás líneas como ésta
_____.

No te preocupes por las respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Tu opinión es muy útil para nosotros.

Contesta tranquilamente en base a tu opinión.

Rellenar esta encuesta te llevará aproximadamente unos 15-20 minutos.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo.

Valoramos mucho tu tiempo.

Te agradecemos todas tus respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Ingeniería Ontológica), responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: "<https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html>".

1. Por favor, marca esta casilla para indicar que das tu consentimiento a participar en esta encuesta. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en esta encuesta

Cuestiones sobre adaptación a lectura sencilla

2. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

El suegro de Alba está contentísimo.

El suegro de Alba está contento.

El suegro de Alba está feliz.

El suegro de Alba está muy feliz.

El suegro de Alba está muy contento.

Todas las frases son sencillas

Ninguna de las frases es sencilla

No lo sé

Otro: _____

3. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- La gravísima subida en los precios de los cursos está provocando que cientos de jóvenes abandonen sus estudios.
- La grave subida en los precios de los cursos está provocando que cientos de jóvenes abandonen sus estudios.
- La importante subida en los precios de los cursos está provocando que cientos de jóvenes abandonen sus estudios.
- La muy grave subida en los precios de los cursos está provocando que cientos de jóvenes abandonen sus estudios.
- Prefiero las 4 frases
- No prefiero ninguna de las 4 frases
- No lo sé
- Otro: _____

4. Por favor, lee las siguientes 2 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- David vive lejísimos de su prima Anabel.
- David vive muy lejos de su prima Anabel.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

5. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Había muchísimos alumnos en la clase del profesor Martín.
- Había un montón de alumnos en la clase del profesor Martín.
- Había muchos alumnos en la clase del profesor Martín.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

6. Por favor completa el principio de esta frase con una de las opciones: "..... *
Marcos sepa leer y no sepa escribir.". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propia propuesta para comenzar la frase.

Marca solo un óvalo.

- Es rarísimo que
- Es raro que
- Es muy raro
- No lo sé
- Otro: _____

7. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Ana es guapísima.
- Ana es guapa.
- Ana es muy guapa.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

8. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- El instituto tiene un director majísimo.
- El instituto tiene un director majo.
- El instituto tiene un director muy majo.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

9. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Alba está enojadísima con su novio.
- Alba está enojada con su novio.
- Alba está muy enojada con su novio.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

10. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- El nuevo alumno de sexto es simpaticuísimo.
- El nuevo alumno de sexto es simpático.
- El nuevo alumno de sexto es muy simpático.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

11. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- El pan de la panadería de Mario está riquísimo.
- El pan de la panadería de Mario está rico.
- El pan de la panadería de Mario está delicioso.
- El pan de la panadería de Mario está muy rico.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

12. Por favor completa el final de esta frase con una de las opciones: "Antonio no se compró la camisa porque". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propuesta para finalizar la frase. *

Marca solo un óvalo.

- era carísima.
- era muy cara.
- era cara.
- No lo sé
- Otro: _____

Breves cuestiones personales

13. Por favor, marca la opción adecuada: *

Marca solo un óvalo.

- Contesto sola este cuestionario.
- Contesto este cuestionario con el apoyo de otra persona.

14. Eres: *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

15. ¿Cuántos años tienes? *

Marca solo un óvalo.

18-30

31-45

46-60

Más de 60

Prefiero no decirlo

Otro: _____

16. ¿Cuál es tu profesión? *

Marca solo un óvalo.

- Usuario / Usuaria de Centro Ocupacional
- Personal de Centro Ocupacional
- Accesibilidad Cognitiva
- Validador / Validadora de Lectura Fácil
- Opositor / Opositora / Estudiante de oposiciones
- Celador / Celadora
- Conserje
- Ordenanza
- Vendedor / Vendedora
- Auxiliar Administrativo / Administrativa
- Educador / Educadora Infantil
- Recepcionista
- Pensionista o Jubilado
- Ama de Casa
- Personal de Limpieza
- Uterero
- Maestro / Maestra
- Funcionaria / Funcionario
- Estudiante
- Parado o Desempleado / En Búsqueda de Empleo
- No tengo profesión
- Ninguna
- Otro: _____

17. ¿En qué país has nacido? *

Marca solo un óvalo.

- España
- Otro: _____

18. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca solo un óvalo.

Andalucía

Cataluña

Madrid

País Vasco

Valencia

Otro: _____

19. ¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora? *

Marca solo un óvalo.

Baja

Media

Alta

Prefiero no decirlo

No lo sé

Otro: _____

20. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca solo un óvalo.

- Al grupo de personas con discapacidad intelectual
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual/enfermedad mental
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y física
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Al grupo de personas con dificultades cognitivas y lingüísticas
- Al grupo de personas con trastornos específicos del lenguaje
- Al grupo de personas con trastorno del espectro autista
- Al grupo de personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Al grupo de personas con bajo nivel de alfabetización
- Al grupo de personas con desconocimiento del idioma
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

21. Si tienes algún comentario sobre este cuestionario, puedes escribirlo aquí. *

Cualquier comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando y ampliando nuestra línea de investigación. Si deseas ayudarnos en el futuro puedes hacerlo enviando un correo a "mcsuarez@fi.upm.es".

Muchas gracias por rellenar esta encuesta.

Tu opinión es muy importante y útil.